

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ И ЦИФРОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Женисбекова Назерке Женисбековна,

студентка финансового факультета, Ташкентский

Финансовый институт, г. Ташкент,

email: nazerkejenisbekova@gmail.com

Научный руководитель

Юлдашева Надира Викторовна

PhD., доцент кафедры «Бюджетный учёт и казначейское дело»,

email: nadirak@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются современные цифровые финансовые технологии и их влияние на финансовую отчетность и учет. Особое внимание уделяется использованию искусственного интеллекта и анализу больших данных в цифровых финансах. Раскрываются преимущества и вызовы, связанные с применением цифровых учетных технологий в финансовой сфере, а также их потенциальное влияние на бизнес-процессы и принятие управленческих решений. В заключении сделаны выводы по тенденциям развития цифровых финансов и учетных технологий в контексте современных мировых экономических реалий и приведены предложения по необходимости трансформации отдельных аспектов цифровых финансов.

Ключевые слова. цифровизация, искусственный интеллект, цифровые технологии, цифровые финансы, большие данные.

Цифровая трансформация является неотъемлемой частью современного потенциала всех секторов развития на микро, макроуровне. Главными инновационными гегемонами цифровизации выступают искусственный интеллект, языковые модели, машинное обучение, дополненная реальность, квантовые вычисления и большие даты. В период перехода к цифровым технологиям и формирования цифровой экономики главным трендом социально-экономического общества становится

информация, как основной наиболее ценный ресурс. В системе бухгалтерского учета информационная составляющая также является одной из важных и приоритетных. В работах современных зарубежных учёных и новостных изданий, посвященной этой тематике поднимаются проблемы о снижении компетентности бухгалтеров, финансистов, и рекомендуются пути их решения методом квалификации работников к новым технологиям.

Цифровая трансформация имеет значительное влияние на финансы и бухгалтерский учет. Новые технологии и цифровые инструменты существенно упрощают и автоматизируют процессы, связанные с учетом и управлением финансовой информацией. Системы электронного банкинга, онлайн-платформы и цифровые кошельки позволяют быстро и эффективно управлять денежными потоками, осуществлять электронные платежи и получать финансовые отчеты в режиме реального времени. Электронный банкинг значительно сократил необходимость перемещения бумажных денег и монет из одного места в другое, и от людей больше не требуется облегчать каждую банковскую транзакцию.

Аналитические инструменты и большие данные (Big Data) помогают финансовым и бухгалтерским службам проводить глубокий анализ данных, отслеживать тренды, прогнозировать результативность и принимать обоснованные финансовые решения. Согласно отчету TIME, 62% компаний по всему миру утверждают, что большие данные играют важную роль в расшифровке будущего бизнеса. [2] Аналитика бухгалтерских данных может быть использована для поиска информации и тенденций, которые можно использовать для повышения финансовых показателей, снижения расходов и выявления рискованных областей. Финансовый сектор является одним из наиболее ресурсоемких секторов мировой экономики. Таким образом, влияние больших данных в бухгалтерском учете, естественно, огромно. Ожидается, что к 2026 году мировой рынок больших данных достигнет 273,4

миллиарда долларов, а средний показатель с 2021 по 2026 год составит 11%.

[3]

Рис.1. Виды информационных технологии, используемые фирмами [4]

В современном бухгалтерском учете технологии являются основным набором инструментов, которые бухгалтеры используют для выполнения своих задач, подобно инструментам ремесла. Когда меняются технологии, меняется и деятельность. Бухгалтерское программное обеспечение прошло долгий путь от простого ведения бухгалтерии до сложных решений, которые теперь способны автоматизировать многие бухгалтерские задачи. Эти технологии произведут революцию в бухгалтерской отрасли за счет повышения эффективности, уменьшения количества ошибок и предоставления данных в режиме реального времени. Существует множество популярных бухгалтерских программных решений как Quickbooks, TaxDome, Xero осознавшие потенциал новейших технологий и начало внедрять их в свое программное обеспечение.

Роль автоматизации, искусственного интеллекта, облачных решений, мобильной бухгалтерии, технологии блокчейн и кибербезопасности в будущем бухгалтерского программного обеспечения масштабна, и выполняется процесс внедрения этих тенденций в свое программное

обеспечение, чтобы обеспечить своим клиентам лучший пользовательский опыт.

Автоматизация бухгалтерского учета предполагает использование технологий для замены людей при выполнении повторяющихся и отнимающих много времени задач, таких как ввод данных и ведение бухгалтерского учета. Это упрощает процессы бухгалтерского учета и снижает риск ошибок.

В целом, 40% владельцев малого бизнеса тратят на ведение бухгалтерского учета более 80 часов в год. [5]

Результат автоматизации бухгалтерского учета предоставляет массу полезных преимуществ. Используя достоинства автоматического запуска задач, непосредственно пользователи могут экономить время, уменьшать количество ошибок и повышать общую эффективность рабочих процессов. Это также позволяет бухгалтерам сосредоточиться на задачах более высокого уровня, таких как анализ и принятие решений (что только естественно с участием человеческого фактора).

Искусственный интеллект и ML - это технологии, которые позволяют машинам учиться и совершенствоваться на основе опыта без явного программирования. В бухгалтерском учете искусственный интеллект и ML могут использоваться для анализа данных, выявления закономерностей и предоставления аналитической информации в режиме реального времени.

Искусственный интеллект и ML могут снизить операционные расходы, повысить ценность, предоставляемую клиентам. [6] Преимущества искусственного интеллекта и ML в бухгалтерском учете аналогичны преимуществам автоматизации. Они экономят время, уменьшают количество ошибок и повышают эффективность. Кроме того, они могут предоставлять информацию о финансовых данных в режиме реального времени, позволяя предприятиям принимать более обоснованные и точные решения.

Облачное бухгалтерское программное обеспечение позволяет предприятиям безопасно хранить свои бухгалтерские данные в режиме онлайн и получать к ним доступ. Это означает, что доступ к программному обеспечению возможен с любого устройства, подключенного к Интернету (при условии, что у него есть необходимые учетные данные для входа), что упрощает предприятиям управление своими финансами из любой точки мира. Облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета также позволяет нескольким пользователям получать доступ к одним и тем же данным одновременно, облегчая командам совместную работу.

Блокчейн - это технология распределенного реестра, которая позволяет нескольким сторонам поддерживать единый источник информации. Это потенциально может произвести революцию в бухгалтерской отрасли, создав более прозрачный и эффективный способ управления финансовыми транзакциями. Использование технологии блокчейн в бухгалтерском учете привело к повышению прозрачности, точности и безопасности. Используя технологию блокчейн, бухгалтеры могут безопасно хранить финансовые данные и автоматизировать сложные транзакции, снижая вероятность мошенничества и ошибок.

Внедрение цифровых технологий в финансы и бухгалтерский учет также сопряжено с вызовами и рисками. Одним из основных вызовов является необходимость обучения и переквалификации сотрудников. Новые технологии требуют новых навыков и компетенций, поэтому компании должны инвестировать в обучение своих сотрудников. Еще одним вызовом является обеспечение безопасности данных. Цифровые финансы и бухгалтерский учет содержат большие объемы конфиденциальной информации, поэтому компании должны принять меры для защиты этих данных от несанкционированного доступа или взлома. Кроме того, цифровые

технологии могут быть подвержены сбоям или ошибкам, что может привести к потере данных или неправильным финансовым расчетам.

Для успешного внедрения цифровой трансформации в финансах и бухгалтерском учете необходимо разработать стратегию, которая будет рассматривать все аспекты реализации. Во-первых, компаниям рекомендуется провести анализ текущих процессов и выявить области, которые можно автоматизировать или улучшить с помощью цифровых технологий, а также рекомендуется провести SWOT- анализ. Во-вторых, необходимо выбрать подходящие технологии и провести их внедрение с учетом потребностей и бюджета компании. В-третьих, компании должны обеспечить обучение и поддержку сотрудников, путем создания специальных программ для компетентности и квалификации персонала. Обучение позволит сотрудникам освоить новые навыки и адаптироваться к изменениям, а поддержка поможет им преодолеть возможные трудности при работе с новыми технологиями. В-четвертых, улучшить коммуникацию и продуктивность. Фокусироваться на разработке стратегии цифровой трансформации, которая повысит внутреннюю производительность предприятия и скорость коммуникации, которая может незаметным образом занять время и эффективность работы.

Цифровая трансформация требует наличия квалифицированных специалистов, входящие в суть дел в новых технологиях и имеющие компетентность работать с ними. Следовательно, обучение и сертификация специалистов в области цифровых финансов и бухгалтерского учета являются важными задачами. Существуют различные программы обучения и сертификации, которые позволяют специалистам расширить свои знания и навыки в области цифровых технологий и их применения в финансах и бухгалтерском учете, к ним можно отнести Сертификат дипломированного финансового аналитика ® (CFA ®),Сертификация сертифицированного

финансового планировщика (CFP ®), Сертификация сертифицированного управленческого бухгалтера (CMA ®). Это помогает компаниям найти квалифицированных специалистов и повысить уровень профессионализма в этой области.

Рис.2. Численность специалистов, владеющих сертификатами в области финансов¹

Цифровая трансформация имеет огромный потенциал для финансов и бухгалтерского учета. Она приносит новые возможности и вызовы, которые требуют от специалистов в этой области новых навыков и компетенций. Внедрение цифровых технологий может повысить эффективность и точность процессов, улучшить доступ к информации и аналитическим инструментам, а также автоматизировать отчетность и обеспечить соблюдение законодательных требований. Однако внедрение новых технологий также сопряжено с вызовами и рисками, которые нужно учитывать при планировании и реализации цифровой трансформации. Обучение и

¹ Вставить ссылку

сертификация специалистов в области цифровых финансов и бухгалтерского учета являются ключевыми факторами успеха в этой области.

Список использованных источников

1. IMA President Jeffrey Thomson (2018, p. 8)
2. <https://www.accaglobal.com/in/en/student/sa/features/big-data.html>
3. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/big-data-market-1068.html>
4. What is Accounting Data Analytics – Benefits, Challenges. Priya Naha (Senior Writer) . Software Suggest.
5. <https://quickbooks.intuit.com/ca/resources/accounting/automation-for-small-businesses-10-tasks-you-should-and-should-not-automate/>
6. Zhenesbekova, N. Zh., & Yuldasheva, N. (2023). Financial technologies (fintech) - a transformer of the landscape of the financial sector. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (119), 37-43